

**ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ В
НАПОРНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ ВОДОВОДАХ И ПРОБЛЕМЫ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ИХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ**

**PROSPECTS FOR USE OF REINFORCED CONCRETE PIPES IN
PRESSURE HYDRAULIC WATER PIPELINES AND PROBLEMS OF
HYDRAULIC CALCULATION OF THEIR SHAPED PARTS**

СНЕЖКО ВЕРА ЛЕОНИДОВНА,
доктор технических наук, профессор,
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
ПАЛИИВЕЦ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ,
кандидат технических наук, доцент,
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
КОБОЗЕВ ДАНИИЛ ДМИТРИЕВИЧ,
ассистент,
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

SNEZHKO VERA LEONIDOVNA,
doctor of technical sciences, professor
Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy.
PALIVETS MAXIM SERGEEVICH,
candidate of technical sciences, associate professor,
Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy.
KOBOZEV DANIIL DMITRIEVICH,
assistant,
Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy.

В данной статье обосновано перспективное применение железобетонных труб и использование методов гидравлики в расчетах железобетонных труб напорных гидротехнических водоводов их фасонных частей. Отмечено, что потребность в напорных трубах для строительства крупных трубопроводов различного назначения увеличивается в нашей стране из года в год. Напорные трубопроводы получают основное применение в гидротехническом строительстве и строительстве ГЭС и водопропускных мелиоративных сооружениях. В результате были исследованы гидравлические характеристики и расчет железобетонных трубопроводов за ряд лет, но не было уделено должного внимания методам расчета в гидравлике железобетонных трубопроводов, что говорит об острой необходимости проведения исследований.

This article substantiates the promising application of reinforced concrete pipes and the use of hydraulics methods in the calculations of reinforced concrete pipes of pressure hydraulic ducts of their shaped parts. It is noted that the need for pressure pipes for the construction of large pipelines for various purposes is increasing in our country from year to year. Pressure pipelines are mainly used in hydraulic engineering and construction of hydroelectric power plants and culvert reclamation facilities. As a result, the hydraulic characteristics and calculation of reinforced concrete pipelines have been investigated for a number of

years, but due attention has not been paid to calculation methods in the hydraulics of reinforced concrete pipelines, which indicates an urgent need for research.

Ключевые слова: железобетонные трубы, напорные гидротехнические водоводы, диаметр трубопровода, напорный трубопровод, гидравлические потери.

Key words: reinforced concrete pipes, pressure hydraulic pipelines, pipeline diameter, pressure pipeline, hydraulic losses.

В России и за рубежом построено большое количество крупных трубопроводов для гидравлических и тепловых электростанций, на водопроводных, мелиоративных и ирригационных каналах, а также на системах водоснабжения промышленных предприятий и очистных сооружений [1-3].

К трубопроводам больших диаметров обычно относятся негабаритные по условиям транспортировки трубы (диаметром более 2,5 м), производство которых целесообразно организовывать, как правило, на местных предприятиях или на полигонах строительства, что предопределяет ряд особенностей их конструкции и технологии изготовления.

Протяженность водоводов на ГЭС может достигать 10–15 км при диаметре труб 3–4 м. Примерно таких же параметров водоводы строятся на крупных металлургических заводах. Значительно расширяется строительство напорных трубопроводов на водопроводных и ирригационных каналах.

При этом наряду с увеличением протяженности трубопроводов, здесь отмечается неуклонная тенденция увеличения их диаметров, что объясняется ростом расходов воды и связанным с этим увеличением производительности насосных агрегатов, что потребовало строительства трубопроводов диаметром 2,2–2,8 м, так, на канале Иртыш–Караганда при подаче 75 м³/сек воды потребовалась установка насосов производительностью до 20 м³/сек, что сделало необходимым применение трубопроводов диаметром не менее 2,6 м. На строительстве большинства крупных каналов применяются трубопроводы диаметром 3–4 м [1-2].

Значительное количество трубопроводов больших диаметров предстоит уложить на гидроаккумулирующих электростанциях.

Характерной особенностью в строительстве водоводов была замена металлических труб железобетонными. В отечественной практике в 50-х годах начали применять напорные железобетонные трубопроводы диаметром 0,8–1,5 м. Напорные водоводы более крупных диаметров изготавливаются в основном из металла.

Железобетонные трубы, особенно больших диаметров, обладают рядом преимуществ по сравнению с трубами из других материалов. Применение железобетонных труб позволяет снизить стоимость строительства и эксплуатации трубопроводов.

Опыт применения железобетонных трубопроводов как в России, так и за рубежом доказал их бесспорные технико-экономические преимущества перед металлическими. Внедрение железобетонных труб позволяет не только существенно сократить потребность в листовом металле и снизить стоимость строительства трубопроводов, но, что не менее важно, повысить их долговечность и сократить эксплуатационные затраты. Особенно существенного значения эта экономия достигает при использовании напорных железобетонных труб диаметром более 1,5 м.

Замена металла железобетоном в напорных трубопроводах наиболее эффективна по сравнению с любыми другими железобетонными конструкциями, заменяющими соответствующие металлические (балки, фермы и т. п.). Это способствовало тому, что за рубежом сборный железобетон нашел применение именно при строительстве трубопроводов и значительно меньше применяется в других конструкциях. Так, в энергетическом строительстве

США сборный железобетон наиболее широко используется при строительстве систем циркуляционного водоснабжения теплостанций, а также подземных кабельных коммуникаций, которые выполняются из стандартных железобетонных труб диаметром около 2 м.

Из сопоставления данных стоимости и трудоемкости работ по изготовлению и монтажу сравниваемых типов трубопроводов можно сделать следующие выводы:

- Основным преимуществом железобетонных трубопроводов, по сравнению с металлическими, является резкое (более чем в 3 раза) сокращение расхода металла. При этом полностью исключается применение листовой стали.

- Расход бетона на 1 м длины металлического трубопровода составляет $4,0 \text{ м}^3$, для железобетонного трубопровода – $5,8 \text{ м}^3$, или больше на 45%.

- Стоимость материалов, потребных для металлического трубопровода, оказалась на 70% выше стоимости материалов, потребных для железобетонного трубопровода.

Следует отметить также, что очень часто на крупных предприятиях и ГРЭС металлические трубопроводы больших диаметров не удается проложить по поверхности, а приходится укладывать в траншеи и засыпать. В этом случае уменьшается расход бетона на устройство анкерных опор, и исключаются промежуточные опоры, но из-за нагрузки от грунта на металлическую оболочку увеличивается расход металла на устройство ребер жесткости.

Внедрение железобетонных напорных труб во всех отраслях использования обеспечивает долговечность работы водоводов и лучшую, по сравнению с металлическими, пропускную способность, снижает стоимость строительства и дает существенную экономию металла в народном хозяйстве.

По сравнению с металлическими, железобетонные трубопроводы требуют значительно меньших эксплуатационных расходов. При транспортировании воды по стальным и чугунным трубам вследствие обрастания стенок и их коррозии в 2-2,5 раза увеличивается гидравлическое сопротивление. Железобетонные трубы со стыками на резиновых уплотнителях просты в монтаже. Стыковые соединения на резиновых кольцах обеспечивают также компенсацию температурных деформаций. Преимуществом железобетонных труб, по сравнению с металлическими, является их большая жесткость, позволяющая облегчить требования к подготовке основания и к уплотнению грунта при засыпке.

До последнего времени особенностям гидравлики железобетонных трубопроводов не уделялось должного внимания. Согласно нормативным документам, потери напора в таких трубопроводах рекомендовалось принимать как для стальных или чугунных труб. Также требуются исследования методы гидравлического расчета потерь в фасонных частях трубопроводов, конструкция которых связана с технологическими особенностями изготовления и несколько отличается от фасонных частей металлических водоводов.

Фасонные элементы, создающие дополнительные гидравлические потери в напорных водоводах, весьма разнообразны. Это могут быть поворот (колесо), конфузорные или диффузорные участки, различного вида разветвления, а также целые комплексы, состоящие из нескольких различных сопротивлений [4; 5].

Таким образом, дальнейшее изучение особенностей гидравлической работы и расчета железобетонных труб в напорных гидротехнических водоводах будет способствовать выбору наиболее удачных конструкций фасонных частей на стадии проектирования, как с точки зрения гидравлического режима, так и из условий надежности их эксплуатации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Петров А.С. Автоматизированный расчет гидравлических систем энергетических установок. // Тез. Докл. Всесоюз. научно-техн. конф.: Научные проблемы современного энергетического машиностроения и их решение. Л.: 1987. С. 40.

2. Виничек А.Н., Коновец В.С., Новоженин В.Д. Напорные трубопроводы из сборного железобетона. М.: Энергия, 1969. 102 с.
3. Кольцов В.Б. Очистные сооружения / В. Б. Кольцов, О. В. Кольцова. 1-е изд. Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство ЮРАЙТ", 2016. 482 с. ISBN 978-5-9916-6035-8. EDN VTWETT.
4. Снежко В.Л. Кинематическая структура потока и гидравлические сопротивления узла "регулируемая задвижка - тройник" в напорном водоводе / В.Л. Снежко, М.С. Палиивец // Природообустройство. 2010. № 2. С. 54-59. EDN MUQANN.
5. Палиивец М.С. Взаимное влияние в арматурных элементах и узлах напорных водоводов. Saarbrücken, Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 216 с. ISBN 978-3-659-43590-4. EDN XXWLAM.

© Снежко В.Л., Палиивец М.С., Кобозев Д.Д., 2022.